

BOLALARNING OILADAGI JISMONIY ZO'RAVONLIKKA DUCHOR BO'LISHINING MUAMMOLARI

Qilichev Xayrulla Mamatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Fuqaroviy-huquqiy
fanlar kafedrasi dotsenti, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13371324>

ARTICLE INFO

Received: 10th August 2024

Accepted: 12th August 2024

Published: 14th August 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

Oilaviy zo'ravonlik muammosi bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u katta ulushga ega bo'lganligi sababli ilmiy-nazariy va amaliy o'rganishni talab qiladi. Xususan bolalarga nisbatan zo'ravonlikning eng keng tarqalgan shakllaridan biri jismoniy zo'ravonlikdir. Bugungi kunda dunyoda 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan har 4 nafar boladan 3 nafari yoki 300 million bola muntazam ravishda ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan jismoniy jazo va/yoki psixologik zo'ravonlikka duchor bo'lmoqda.

Oilalarda bolalar va o'smirlarni suiiste'mol qilish holatlarining ko'payishi, ushbu muammoni barcha darajadagi hal qilishning murakkabligi uning sabablari, shakllari, turlari dinamikasini chuqurroq o'rganish va yanada samarali choralarni izlash zarurligini taqozo etadi.

Bolalar oilaviy zo'ravonlikning alohida va eng keng tarqalgan nishoni hisoblanadi. Hozirda dunyoning turli hududlarida bolalarga nisbatan o'z oila a'zolari tomonidan kaltaklash, tepkilash, silkitish, do'pposlash, tishlash, kuydirish, bo'g'ish, zaharlash va dimiqtirish kabi qilmishlar sodir etilmoqda. Ba'zi hollarda bunday zo'ravonlik bolalarning o'limiga yoki ularning nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'lmoqda. Boshqa hollarda jismoniy zo'ravonlik ko'zga tashlanuvchi og'ir asorat qoldirmasligi ham mumkin. Ammo, har qanday holda ham jismoniy zo'ravonlik bolaning ruhiy salomatligi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy va xorijiy olimlar bolalarga nisbatan shafqatsiz munosabatni deviantlik nazariyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqadilar, chunki ko'pchilik bolalarga bunday munosabatda bo'ladi.

Shafqatsizlik – bu odamlarning azob-uqubatlariga befarqlik yoki uni keltirib chiqarish istagidan iborat shaxsiy xususiyatdir. Bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qilish deganda kaltaklash, urish, do'pposlash, issiq narsalar, suyuqliklar, yondirilgan sigaretalar bilan kuydirish, shu jumladan turli xil buyumlarni vahshiylik quroli sifatida ishlatish kabi qiynoqlar tushuniladi. Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, jismoniy zo'ravonlik tushunchasi bolani giyohvand moddalar, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga jalb qilish, shuningdek unga zaharli moddalar yoki mastlikni keltirib chiqaradigan «dorilar» (masalan, shifokor tomonidan belgilanmagan uyqu dori vositalarini) berishni o'z ichiga oladi. Ko'pgina mualliflar bolani o'ldirishga urinishlarni alohida ko'rib chiqadilar shu jumladan bo'g'ish yoki cho'kish harakatlarini tahlil etish orqali.

M.A. Totorqulova oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etish muammosini tahlil qilar ekan, "bolalarga nisbatan zo'ravonlik" tushunchasini bolaga majburan ta'sir ko'rsatish, uning oilaviy va fuqarolik huquqlarining buzilishini jismoniy va ruhiy shikast yetkazish sifatida izohlaydi.

Kattalar bolaga nisbatan zo'rvonlik qilish orqali uning Konvensiyada mustahkamlangan asosiy huquqlarini buzadilar. Konvensiyaning 19-moddasida «zo'rvonlik» tushunchasi "jismoniy yoki ruhiy zo'rvonlik, haqorat yoki zo'rvonlik, beparvolik yoki e'tiborsizlik, shafqatsizlik yoki ekspluatatsiya, shu jumladan jinsiy zo'rvonlikning barcha shakllarini" o'z ichiga oladi. Ushbu konsepsiya, shuningdek, Global vaziyat hisobotida keltirilgan ta'rifga asoslanadi: zo'rvonlik va uning sog'liqqa ta'siri:

"Shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan bolaga nisbatan qo'rqitish yoki to'g'ridan-to'g'ri jismoniy kuch yoki zo'rvonlik qo'llash bolaning sog'lig'i, hayoti, rivojlanishi yoki qadr-qimmatiga haqiqiy yoki potensial zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yoki olib kelishi mumkin". Jismoniy zo'rvonlik - ota-onalar yoki ularni o'rnini bosuvchi shaxslar, yoki boshqa shaxslar tomonidan bolaning sog'lig'iga zarar yetkazadigan, rivojlanishini buzadigan va hayotiga zomin bo'ladigan jismoniy shikastlanishlar, turli xil tan jarohatlari yetkazishlidir.

Bu harakatlar kaltaklash, qiynoqqa solish, silkitish, urish, shapaloq urish, issiq narsalar, suyuqliklar, yondirilgan sigaretalar bilan yoqish, tishlash va turli xil narsalarni vahshiylik quroli sifatida ishlatish shaklida amalga oshirilishi mumkin.

Shu paytgacha ko'pchilik bolani yuziga urish, boshiga urish, tepish, qo'lida bo'lgan turli xil narsalar: oshxona idishlari, kamar, arqon va boshqalar bilan urish uchun jazolashni maqbul va asosli deb hisoblaydi.

Ota-onalar yoki oilaning boshqa a'zolari tomonidan bolani ataylab jismonan va ruhiy zaif holatga keltirganda, unga tan jarohati yetkazilganda yoki uni yetkazish ehtimolining oldi olinmasa, unga nisbatan jismoniy zo'rvonlik muomala turi vujudga keladi.

Jismoniy zo'rvonlikda bolaga qasddan jismoniy shikast etkazish yoki jarohat etkazish natijasida uning jismoniy, aqliy rivojlanishi va sog'lig'ining buzilishi yoki bolaning o'limi kabi holatlar sodir bo'ladi.

Shunday qilib, jismoniy zo'rvonlikning keng tarqalgan shakllari - kaltaklash, tishlash, qasddan kuyish, sinish, jarohatlar, soch olish, noqulay vaziyatda ushlab turish, qamab qo'yish, bolalarni yoshi va rivojlanishiga mos kelmaydigan davolash, bola hali bajara olmaydigan yoki undan oshib ketgan talablarni qo'yish kabilardan iborat.

Jismoniy zo'rvonlik bolaning sog'lig'iga zarar yetkazadigan yoki hayotiga tahdid soladigan harakatlar shaklida namoyon bo'lishi mumkin: Jumladan, bolani issiq kiyimsiz sovuqda tashqariga qo'yish, uzoq vaqt shkafga, hojatxonaga qamab qo'yish, ovqat va ichimlikdan mahrum qilish va hokazo.

Jismoniy zo'rvonlik ko'pincha psixologik zo'rvonlik bilan birga keladi: haqorat, laqab qo'yish, qamab qo'yish, rad etish, tahdidlar, hissiy befarqlik va kamsitish va boshqalar.

Jismoniy jazoning eng keng tarqalgan shakllari bu "yumshoq joyga" urish va boshga urish bo'lib, ular ota-onalar tomonidan bolani kattalar talablarini bajarishga majburlashning mutlaqo normal usullari sifatida qaraladi.

Ota-onalar jismoniy jazolashning eng murakkab vositalaridan foydalanadilar: Masalan, kaft; kamar; novda; supurgi; sakrash arqoni; qichitqi o'ti va boshqalar.

Ota-onalarning jismoniy jazoga bo'lgan munosabatini tahlil qilish bizga ushbu usulga qarama-qarshi munosabat mavjudligini xulosa qilish imkonini beradi: ota-onalarning 60 foizi bu holat nima sababdan bo'lganini tushunishadi, lekin ular bolaning injiqliklari, o'jarligi va itoatsizligiga dosh bera olmaganlarida, ba'zi hollarda ularni maqbul deb bilishadi. ota-onalarning atigi 15 foizi bolani kamsitadigan jismoniy jazoni bola tarbiyasida qabul qilinishi mumkin emas deb hisoblaydi.

Bolalar va o'smirlarga nisbatan zo'rvonlik sabablari:

- oila obro'sining pasayishi, uning bolalarni tarbiyalashdagi roli (bolalarni suiiste'mol qilish yoki ularning manfaatlari va ehtiyojlarini butunlay e'tiborsiz qoldirish);
- jamiyat hayotining barcha jabhalarini (iqtisodiyot, ijtimoiy siyosat va boshqalar) jinoiylashtirish;
- jamiyatning farovonlik darajasi bo'yicha tabaqalanishi;

- kelishmovchiliklarni hal qilishning yagona vositasi sifatida kuchga sig'inishni targ'ib qilish;
 - bolalar xatti-harakatlarini boshqarishning pedagogik jihatdan mos usullari bo'yicha ko'nikmalarning yetishmasligi;
 - ota-onaning balog'atga yetmaganligi;
 - o'z bolalik tajribasini prognoz qilish ("bizni kaltaklashdi va bizni urishdi");
 - qiyin, ziddiyatli vaziyatlarda xatti-harakatlarni o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalarining yetishmasligi;
 - qasddan kuch ishlatish: eng yaxshi ish qilish istagidan, kuchli g'azab, jaxl, stress holatida; bolaning shaxsiy xususiyatlari (giperaktivlik, namoyishkorlik, tajovuzkorlik).
- Oilada bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlikda umumiy belgilar bilan bir vaqtda quyidagi xususiy belgilar ham namoyon bo'ladi:

- a) oilaning muayyan bir a'zosining hayoti, sog'lig'i, erkinligi, jinsiy daxlsizligi, or-nomusi, qadr-qimmat va qonun bilan qo'riqlanadigan huquq hamda qonuniy manfaatlariga qarshi;
- b) jimoniy kuch ishlatish yoki uni qo'llash bilan qo'rqitish orqali amalga oshirilishida.

Ko'plab zo'ravonliklarga uchragan bolalar kattalarga ishonishni to'xtatadilar va boshqa odamlarga nisbatan tajovuzkor munosabatda bo'lishni boshlaydilar; Ular ko'pincha o'z g'azablarini zaifroq, yoshroq bolalar va hayvonlarga to'kadilar.

Ulardan ba'zilari, aksincha, haddan tashqari passiv, o'zini tuta olmaydi va o'zini himoya qila olmaydi. Hissiy jihatdan mahrum bo'lgan bolalarda har qanday yo'l bilan e'tiborni jalb qilish istagi ba'zan o'zini namoyon qilmaydigan, namoyishkorona xatti-harakatlar shaklida namoyon qiladi.

Vujudga kelayotgan keskin vaziyat oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish, shuningdek, uni samarali hal etishning turli tizimlarini izlash va ishlab chiqish muammosini davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlari qatoriga olib kirdi.

Oilaviy zo'ravonlik muammolarini hal qilish uchun zo'ravonlikning oldini olish va jabrlanganlarni rehabilitatsiya qilishning amaliy vositalarini ishlab chiqishga qaratilgan ijtimoiy, huquqiy, psixologik va pedagogik xarakterdagi chora-tadbirlar majmui talab qilinadi.

Oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlik muammosi, albatta, jamiyatning ijtimoiy xavfsizligiga tahdid soladi va jamiyatning barcha manfaatdor tuzilmalari o'rtasida o'zaro munosabatlarni yaratish va rivojlantirish orqali hal qilinishi mumkin. Xususan, Ayollarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish Respublika markazining xududiy bo'limlariga 2021, 2022 yillar hamda 2023 yilning 9 oyi davomida bolalarning jismoniy tazyiq va zo'ravonliklariga oid murojaatlari yuzasidan statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratsak jismoniy zo'ravonlikdan aziyat ko'rgan bolalarning soni ortib borayotganligini ko'rish mumkin.

Masalan, Xorazm viloyati, Shovot tumanida yashovchi D. 2023 yilning avgust oyida ikki nafar voyaga yetmagan farzandini ayovsiz qaltaklagan va ruxiy tazyiq o'tkazib, videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylagani ma'lum bo'ldi. Bundan xabardor bo'lgan tegishli davlat organlari onaga nisbatan jinoiy ish qo'zgag'tgan. Holatni o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, fuqaro D. turmush o'rtog'i bilan R. Bilan janjallashib, eridan o'ch olish maqsadida bolalarini shavqatsizlarcha kaltaklagan.

Dunyodagi statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarga nisbatan zo'ravonlikning aybdorlari ko'pincha ota-onalardir (94,2%), ulardan 85% tabiiy ota-onalardir. Ota-onalar yoki ularning o'rnida bolaga yomon qaraydigan shaxslar soni 88% ni tashkil qiladi va 87% jismoniy zo'ravonlik qiladi. Tug'ishgan onalar otalarga qaraganda qariyb ikki baravar ko'p zo'ravonlik va qarovsizlikda aybdor (75% ga nisbatan 41%). Rossiyada har yili 4-14 yoshli millionga yaqin bola ota-onasi tomonidan kaltaklanadi, ularning 50 mingdan ortig'i yil davomida ota-onasi va yoshi kattaroq qarindoshlarining kaltaklanishidan qochib, uyini tark etadi. Raqamlar har yili o'zgarib tursada, Qo'shma Shtatlarda har yili taxminan 700 000 ga yaqin bolalarga nisbatan zo'ravonlik va qarovsizlik holatlari haqida xabar qilinadi. Shu boisdan oilaviy zo'ravonlikka uchragan bolalar bilan ishlash texnologiyalari Rossiyada ham, G'arb mamlakatlarida ham faol rivojlanmoqda, ammo bu texnologiyalar va usullarni ijtimoiy

institutlar ishiga tatbiq etish qiyin va uzoq davom etadi. Bugungi kunda oiladagi zo'rvonlikdan jabr ko'rgan bolalarga yordam ko'rsatish haqida gap ketganda, oiladagi zo'rvonlikning oldini olish tizimi sub'ektlari o'rtasida idoralararo o'zaro hamkorlikni tashkil etish birinchi o'rinda turadi.

